

Перспективы расширения и модернизации инфраструктуры электронных финансовых услуг в коммерческих банках

Машарипова Нозима Икрамджон кизи
Университет науки и технологий
Учитель

Аннотация. Данная статья направлена на разработку научно-теоретических и методических основ создания и совершенствования цифровых банковских продуктов в коммерческих банках. При этом были проанализированы механизмы формирования предложений современных и инновационных банковских продуктов для клиентов банка, полного и качественного удовлетворения их потребностей в финансовых услугах. Также разработаны научно обоснованные теоретические положения и практические рекомендации, направленные на обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков на финансовом рынке, повышение показателей доходности и рентабельности путем внедрения цифровых банковских продуктов. Автор банк тизимида рақамли трансформация жараёнларини самарали ташкил этишнинг муҳим илмий-амалий аҳамиятини очиб берган.

Ключевые слова: электронные финансовые услуги, цифровой банкинг, коммерческие банки, финансовая инфраструктура, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные банковские услуги, инновационные банковские услуги, конкурентоспособность банковской системы, модернизация финансовых услуг.

Актуальность данной темы Глобальные процессы цифровизации, происходящие в мировой экономике, коренным образом меняют деятельность финансовых рынков и банковской системы. В условиях цифровой экономики устойчивое развитие коммерческих банков, расширение их финансовых услуг и внедрение продуктов, основанных на современных технологиях, имеют стратегическое значение. С этой точки зрения модернизация инфраструктуры электронных финансовых услуг и ее институциональное совершенствование является актуальной научно-практической проблемой.

Ускоренное развитие информационно-коммуникационных технологий в последние годы создало широкие возможности для цифровой трансформации банковских услуг. Особенно в условиях пандемии COVID-19, возникшей в 2020 году, резко возрос спрос на механизмы дистанционного обслуживания. Это подчеркнуло необходимость развития цифровой инфраструктуры в коммерческих банках, совершенствования услуг онлайн-банкинга, предоставления клиентам быстрых, безопасных и удобных услуг.

В Узбекистане реформирование и развитие банковской системы на основе цифровой системы стало одним из приоритетных направлений государственной политики. В частности, в стратегических задачах, определенных Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, особое внимание уделяется широкому внедрению цифровых технологий в банковскую систему, разработке новых банковских продуктов и повышению их конкурентоспособности. Также в Стратегии действий по реформированию банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы оптимизация, автоматизация бизнес-процессов банков и расширение спектра дистанционных услуг определены в качестве приоритетных задач.

В процессе исследования использовались следующие научные методы:

- метод системного анализа - для комплексной оценки инфраструктуры цифрового банкинга;
- сравнительный анализ - для сравнения традиционных и цифровых банковских моделей;
- SWOT-анализ - для выявления стратегических возможностей и угроз;

- методы индукции и дедукции - в формулировании теоретических выводов;
- экономико-логическое моделирование - при оценке конкурентоспособности банка.

Усиление конкурентной среды между банками, активизация деятельности финтех-компаний и изменение потребностей клиентов требуют от коммерческих банков инновационного подхода. В современных условиях успех банка на финансовом рынке может быть выражен через следующую функциональную зависимость:

$RB=f(RI, IT, MQ, X)$ где: RB - конкурентоспособность банка;

RI - уровень цифровой инфраструктуры; IT - масштаб внедрения информационных технологий; MQ - уровень удовлетворенности клиентов; X - эффективность услуг.

Поэтому важно глубоко проанализировать вопрос расширения и модернизации инфраструктуры электронных финансовых услуг в коммерческих банках, усовершенствовать ее теоретико-методологические основы и разработать практические рекомендации.

Цифровой банкинг является основной инфраструктурной платформой для внедрения современных банковских услуг. Через него можно будет открыть банковский счет через Интернет, переводить денежные средства, организовывать операции прямого дебетования, осуществлять дистанционные платежи, отправлять денежные переводы и выполнять другие финансовые операции. Все банковские операции, осуществляемые в цифровой среде, выполняются в режиме реального времени, что обеспечивает пользователю высокий уровень контроля, безопасности и гибкости в управлении финансовыми ресурсами.

Для использования услуг цифрового банкинга достаточно любого цифрового устройства (смартфона, планшета, компьютера и т.д.), подключенного к сети Интернет. Это устранил территориальные и временные ограничения банковских услуг и превратит филиал банка в виртуальный финансовый центр, работающий по контракту 24/7.

Современные цифровые сервисы должны разрабатываться на основе интуитивно понятного и простого интерфейса для пользователя. Потому что эффективность цифрового банкинга определяется не только его технологическим совершенством, но и удобством для клиента и простотой использования.

Цифровой банковский продукт - это комплекс банковских предложений, сформированных, упорядоченных и стандартизированных на основе финансовых технологий, отвечающих требованиям информационно-коммуникационной среды. Его основными характеристиками являются:

доступность и простота - возможность пользоваться услугами в любое время и в любом месте;

соответствие технологическим ожиданиям клиента - уровень оперативности, автоматизации и персонализации;

интеграция с социальными сетями - взаимосвязанные услуги в рамках цифровой экосистемы.

С этой точки зрения процесс цифровизации означает трансформацию бизнес-модели банка из классической организационной формы в инновационную модель, адаптированную к информационно-коммуникационной среде. Этот процесс включает в себя пересмотр всех бизнес-процессов, от договорных отношений до сценариев обслуживания клиентов, оптимизацию тарифной политики, обновление содержания услуги и совершенствование формата обслуживания в соответствии с ожиданиями клиента.

Современный потребитель воспринимает кредит, депозит, расчетную или пластиковую карту не как отдельный продукт, а как составную часть комплекса цифровых услуг. Для него банк представляет собой цифровую финансовую экосистему, предлагающую удаленный доступ, круглосуточную поддержку, интеграцию ближайших финансовых услуг и адаптированный интерфейс для социальных сетей.

В процессе развития цифровой банковской системы важно комплексно оценить ее внутренние возможности и ограничения, а также влияние внешних факторов. С этой точки

зрения метод SWOT-анализа позволяет определить перспективы стратегического развития цифровых банковских услуг.

1. Сильные стороны

Основными преимуществами цифрового банкинга являются:

возможность пользоваться банковскими услугами в любое время и в любом месте;

сокращение времени и транзакционных издержек;

высокоскоростное проведение операций;

Повышение доходности за счет оптимизации операционных расходов.

Эти факторы служат укреплению конкурентоспособности коммерческих банков на финансовом рынке.

2. Слабые стороны

В то же время цифровой банкинг имеет определенные ограничения:

недоверие пожилого населения к современным технологиям или недостаточность навыков их использования;

высокие первоначальные инвестиционные затраты на внедрение цифровой инфраструктуры;

высокий уровень зависимости от стабильной сети Интернет;

Вероятность временной остановки цифровых услуг в результате технических сбоев.

Эти факторы составляют институциональные и технологические риски, которые необходимо учитывать в процессе цифровой трансформации.

3. Возможности (Opportunities)

Для развития цифрового банкинга существуют следующие возможности во внешней среде:

формирование и предоставление комплексного пакета цифровых банковских услуг; программы, направленные на поддержку цифровой экономики со стороны государства;

Гаджетлар ва смартфонлар бозорининг жадал ўсиши;

Стремительное развитие информационных технологий.

Эти факторы позволяют коммерческим банкам расширять инновационные продукты и диверсифицировать рынок финансовых услуг.

4. Угрозы

В цифровой среде существуют следующие риски:

проблемы кибербезопасности;

технические неполадки в информационной системе;

Вероятность потери данных или несанкционированного доступа.

Для обеспечения стабильности банковской системы требуется усиление информационной безопасности, внедрение современных средств криптографической защиты и совершенствование механизмов управления рисками.

Результаты SWOT-анализа показывают, что цифровой банкинг является направлением с высокими стратегическими возможностями для коммерческих банков. Однако для его эффективного развития совершенствование технологической инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения и обеспечение информационной безопасности остаются одними из приоритетных задач.

В процессе цифрового распределения банковских продуктов стратегической целью является, прежде всего, формирование подхода, ориентированного на потребности клиента. При этом цифровые банковские продукты формируются не на основе традиционного предложения банка, а исходя из индивидуальных потребностей и желаний потребителя. То есть центральное место занимает не предложение банка, а потребность клиента.

Второе важное направление - обеспечение мобильности и оперативности транзакций. Фундаментальной особенностью цифрового банкинга является предоставление услуг по принципу "здесь и сейчас." Это означает обеспечение бесперебойного доступа к банковским услугам через любое цифровое устройство или канал связи.

Третьим приоритетом является переход к модели анализа больших данных (Big Data) и услуг, основанных на данных. Аналитическая информация о клиентах позволяет банку разрабатывать персонализированные предложения, совершенствовать оценку рисков и повышать качество обслуживания.

В результате развития цифровых технологий появилась возможность дистанционного предоставления ряда банковских услуг через Интернет. Это привело к частичному ограничению существования банка как материального объекта (филиальные здания, точки обслуживания и т.д.). Снижение потребности в физической инфраструктуре служит снижению операционных и технических затрат, тем самым повышая рентабельность банка.

Эти факторы заложили основу для появления виртуальных банков в США и странах Европы в 1995-2000 годах. Эти банки не имеют традиционных офисов, а предоставляют такие услуги, как открытие счета, управление им и получение кредита полностью через Интернет. Сравнительный анализ традиционной банковской модели и цифровой банковской системы позволяет выявить их сходства и различия. Вместе с тем это послужит определению направлений трансформации национальной банковской системы на основе современных цифровых технологий. Согласно результатам исследования, одним из наиболее эффективных и востребованных подходов является формирование банковской системы на основе принципа marketplace (цифровая платформа).

В рамках модели Marketplace банк выступает не только поставщиком финансовых услуг, но и цифровой экосистемой, в которой интегрированы различные услуги. Это требует коренной реорганизации традиционной иерархической кредитной системы. То есть деятельность банка преобразуется из вертикальной структуры в горизонтальную систему, сформированную вокруг данных и потребностей клиента.

Заключение. Результаты исследования показывают, что модернизация инфраструктуры электронных финансовых услуг в коммерческих банках является основным фактором повышения конкурентоспособности. Процесс цифровой трансформации позволит сделать банковские услуги быстрыми, прозрачными и эффективными. Согласно результатам SWOT-анализа, хотя цифровой банкинг обладает высокими стратегическими возможностями, кибербезопасность и инфраструктурные риски требуют серьезного внимания.

Для дальнейшего развития банковской системы:

- укрепление цифровой инфраструктуры;
- Внедрение центров больших данных;
- перейти на платформы marketplace;
- укрепление кибербезопасности;
- необходимо повысить цифровую грамотность населения.

Цифровой банкинг, несомненно, станет приоритетной моделью предоставления банковских услуг в будущем.

Литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года No ПП-3620 "О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг."

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года No УП-4947 "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан."

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года No УП-5296 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан."

4. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. - Ташкент, 29 декабря 2020 г.

5. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису. - Ташкент, 26 декабря 2025 года.